

Interaction entre la sylviculture et l'élevage

www.af4eu.eu

Les moutons et les chèvres façonnent les zones forestières en maintenant une faible biomasse, ce qui réduit le risque de propagation des incendies de forêt. Stenoma, Municipalité de Karpenisi (photo de V.Lappa)

La réduction constatée du pâturage extensif dans la région géographique de l'Eurytanie a permis l'expansion des forêts et la fermeture des anciennes forêts ouvertes et zones sylvopastorales, désormais couvertes de broussailles denses et de prairies. Cette évolution, combinée à l'allongement de la saison sèche pendant les mois d'été, accroît le risque d'incendies de forêt. Dans ce contexte, le développement rural durable — avec l'élevage et l'apiculture comme activités agroforestières de production — qui constitue l'un des objectifs recherchés pour l'installation durable de communautés rurales et la génération de revenus en zone montagneuse, est aujourd'hui remis en question.

Le pâturage régulier, visant à maîtriser la végétation naturelle dans des zones stratégiques liées à la prévention des incendies (interfaces forêt-habitat, zones de sécurité contre le feu, etc.), est une pratique agroforestière durable. Dans ce cadre, les troupeaux (principalement de petits ruminants) sont utilisés comme un « outil » pour réduire le risque d'incendie en contrôlant la croissance de la végétation. Ainsi, au-delà de leur fonction productive, ces activités remplissent également une fonction écologique, bénéfique pour les milieux boisés qui entourent les pâturages ouverts ou qui sont eux-mêmes utilisés comme pâturages, comme c'est le cas des prairies boisées abritant des essences forestières indigènes (chênes caducs et persistants, genévriers, etc.) et des arbres fruitiers sauvages (poirier sauvage, pommier sauvage, aubépine, prunellier, etc.).

Ces zones abritent une grande biodiversité de faune et de flore sauvages et présentent une haute valeur écologique (<http://www.high-nature-value-farming.eu/>). Par ailleurs, l'élevage constitue un élément clé dans la revalorisation et la gestion multifonctionnelle des forêts faiblement exploitées pour leur bois. À ce titre, il contribue également à la reconnaissance du rôle du berger et de sa présence en forêt, en tant que gardien et acteur bénéfique de la prévention des incendies, notamment dans des zones d'altitude sujettes à une forte activité orageuse, souvent à l'origine de feux de forêt majeurs.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera, Andreas Papadopoulos

Department of Forestry & Natural Environment Management, Karpenissi, Greece

Funded by the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.